

SAMARQAND VILOYATIDA ATMOSFERA HAVOSINING IFLOSLANISHINING AHOLI SALOMATLIGIGA TA'SIRINING EKOLOGIK JIHLARI

Turdoliyev Mirjalol Nosir o'g'li¹, Mardonova Fariza Sanjar qizi², Qobilov Ergash Egamberdiyevich³, Belyalova Leyla Enverovna⁴

¹Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Geografiya va ekologiya fakulteti, Ekologiya va hayot faoliyati xavfsizligi kafedrasida 03.00.10-Ekologiya ixtisosligi tayanch doktoranti,

²Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Geografiya va ekologiya fakulteti, Ekologiya va hayot faoliyati xavfsizligi kafedrasida 03.00.10-Ekologiya ixtisosligi tayanch doktoranti,

³Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Geografiya va ekologiya fakulteti, Ekologiya va hayot faoliyati xavfsizligi kafedrasida mudiri, tibbiyot fanlari doktori, professor,

⁴Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Geografiya va ekologiya fakulteti, Ekologiya va hayot faoliyati xavfsizligi kafedrasida dotsenti, biologiya fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187683>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sanoat atmosferani ifloslantiruvchi moddalarning aholi salomatligiga ta'siri, mavjud muammolari va uni yaxshilashning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Hozirgi vaqtda atmosferaning ifloslanishi oqibatida aholining nafas olish tizimi kasalliklari, yurak - qon tomir kasalliklar va turli allergik kaalliklarning ko'payishiga olib kelmoqda organiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan eng keng tarqalgan omillardan biriga aylanmoqda. Atrof-muhitga ko'rsatilayotgan texnogen ta'sirning kuchayishi hozirdanoq qator ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Atmosfera havosini ifloslanishida azot, oltingugurt va sanoat korxonalarining chiqindi-changlari salmoqli o'rinni egallaydi. Ayniqsa, atmosferani ifloslantiruvchi asosiy manba-transport hamda sanoat va issiqlik elektrostantsiyalari hisoblanadi.

Atmosfera havosi ifloslanish muammosi rivojlangan va rivojlanayotgan jamiyatlar oldida turgan eng dolzarb ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Atmosfera ifloslanishi inson organizmi va ekologik muhitga ta'sirini o'rganish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: viloyat sanoati, aholi salomatligi; shahar aholisi, urbanizatsiya, atrof-muhitning ifloslanishi;

Аннотация. В данной статье освещается влияние промышленных загрязнителей атмосферы на здоровье населения, существующие проблемы и теоретические и практические аспекты его улучшения. В настоящее время загрязнение атмосферы становится одним из самых распространенных факторов негативного воздействия на организм населения, приводя к увеличению заболеваемости респираторными заболеваниями, сердечно - сосудистыми заболеваниями и различными аллергическими заболеваниями. Растущее антропогенное воздействие на окружающую среду уже вызывает ряд экологических проблем. Значительное место в загрязнении атмосферного воздуха занимают азот, сера и отходы-пыль промышленных предприятий. В частности, основными источниками загрязнения атмосферы являются транспорт, а также промышленные и тепловые электростанции. Проблема загрязнения атмосферного воздуха-одна из самых острых экологических проблем, стоящих перед развитыми и

развивающимися обществами. Одной из актуальных проблем является изучение влияния загрязнения атмосферы на организм человека и экологическую среду.

Ключевые слова: Загрязнение атмосферы, здоровье населения; городское население, урбанизация, загрязнение окружающей среды;

Annotation. This article covers the impact of industrial atmospheric pollutants on public health, existing problems and theoretical and practical aspects of its improvement. Currently, pollution of the atmosphere leads to an increase in diseases of the respiratory system of the population, cardiovascular diseases and various allergic diseases, becoming one of the most common factors that negatively affect the organ. The intensification of the man-made impact on the environment has been causing a number of environmental problems from now on. Nitrogen, sulfur and waste-dust of industrial enterprises occupy a significant place in the pollution of Atmosfera air. In particular, the main source of atmospheric pollution is transport and industrial and thermal power plants. The problem of atmospheric air pollution is one of the most pressing environmental problems facing developed and Developing Societies. The study of the impact of atmospheric pollution on the human body and the ecological environment is one of the pressing problems.

Keywords: atmospheric pollution, public health; urban population, urbanization, environmental pollution;

Dolzarbliigi.

Sayyoramiz atmosferasining gaz tarkibida o'zgarish sezilmoqda, kislorodning sarflanishi 16 martadan oshib ketgan. Shuning uchun uning miqdoriy jihatdan kamayish tendentsiyasi kuzatilmoqda, karbonat angidridning (CO₂) miqdori esa oshib bormoqda. Agar o'tgan asrning o'rtalarida atmosfera tarkibida CO₂ ning miqdori 0,028 % bo'lsa, hozirgi vaqtda bu raqam 0,033 % dan oshgan.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra atmosfera havosining ifloslanishi bolalar kasallanishida yetakchi omillardan sanalib 30 % ni tashkil etadi. Bunda atrof muhitni ifloslanishi 20 %, iqlim sharoitlarini o'zgarishi 10 % ni tashkil etadi. Respublikamiz turli mintaqalarida kasallanish ko'rsatkichlari har xil. Masalan, shaharda yashovchi aholi qishloqda yashovchilarga nisbatan ekopatologiyalar soni ko'proq uchraydi, bunga sabab shaharlarda atrof muhitni ifloslovchi ob'ektlar soni ko'p. Ekologik noqulay mintaqalarda yashovchi aholida ko'pgina kasalliklar cho'ziluvchan va surunkali kechish tendentsiyasiga ega. Olimlarning e'tirof etishicha atrof muhitni ifloslantiruvchi yirik ishlab chiqarish korxonalari yaqinida yashovchi aholini profilaktik emlash ko'pincha kam samarador bo'lar ekan.

Havo ifloslanishi tufayli ayniqsa achchiq fotokimyoviy tuman (smog) tushganda samolyotlarning o'chishi va qo'nishi mumkin bo'lmay qoladi. Shuningdek, transport vositalarining ishi, ularning boshqarilishi qiyinlashadi va ko'plab harakatlarning yuz berishiga olib keladi. Amerikalik Luis Batton o'zining "Atmosferaning ifloslanishi" kitobida: ikkalasidan bittasi bo'ladi, yo odamlar shunga erishadiki, havo kam ifloslanadi yoki havoning ifloslanishi shunga olib keladiki, er yuzida odamlar kam qoladi" deb yozadi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, kasallanishlar sonining ortishiga atrof muhitning bevosita ta'siri va atmosfera havosining ifloslanishi yetakchi omil ekanligining isboti sanaladi. Bu mavzuga doir ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan, ammo hozirgi kunda turli tuman zamonaviy sanoat mintaqalari va zamonaviy avtotransport vositalari ishlab chiqarilmoqda, bular esa atmosfera havosi tarkibini turli - zamonaviy zararli omillar bilan

ifloslanishiga sabab bo‘ladi. Bu esa ushbu muammoga jiddiy yondashishni talab etadi. [1,2,3,10].

Material va usullar.

Tadqiqotni olib borishda asosan Samarqand viloyati Hidrometeorologiya boshqarmasi monitoring natijalari asosida zaharli moddalarning konsentratsiyasi va hisoblash usullari, qiyosiy tahlil usullaridan va KP836 Multi gas Detector atmosferada uchrovchi 10 ga yaqin moddalarning miqdorini tekshirishga va o‘lchov asboblari bo‘lgan umumiy talablar asosida o‘rganildi Bundan tashqari, Zaharli moddalar miqdorini kimyoviy tahlili uchun “Atmosfera havosining ifloslanishini nazorat qilishga rahbarlik RJ 52.04.186-89” va O‘zbekiston Respublikasi gidrometeorologiya xizmati markazi tomonidan o‘tkazilgan tekshirishning O‘zO‘U07.0724-27:2016 uslubiyati asosida quyidagi qo‘llanmalardan foydalanildi.:

1. Chang-5.2.6. (RJ 52.04.186-89);
2. Oltinugurt dioksidi - O‘Z O‘U 07.0726:2016;
3. Uglarod oksidi -ELAN-SO-A-50 asbobi qo‘llanmasi.;
4. Azot dioksidi -07 041 07.0724:2016;
5. Azot oksidi--O‘Z O‘U 07.0724:2016;
6. Fenol -O‘ZO‘U 07.0725:2016;
7. Qattiq ftoridlar - 5.2.3.2.; - O‘Z O‘U 07.0727:2016;
8. Vodород ftoridi - O‘Z O‘U 07.0727:2016;
9. Xlor-5.2.3.4 (RJ 52.04.186-89);

Natija va tahlillar.

Bugungi kunda Samarqand viloyati Respublikamizning sanoati juda tez rivojlanayotgan hududlardan biri hisoblanadi, Sanoatning rivojlanishi bilan bir qatorda sanoat korxonalarini va transportlardan chiqadigan zaharli gazlar miqdori ham ochib bormoqda. Xususan viloyatning sanoati rivojlangan hududlarda bu turli muammolarni keltirib chiqarmoqda. Sanoat korxonalarini va transportlardan chiqadigan moddalar chang, oltinugurt dioksidi, uglarod dioksidi, azot oksidi, fenollar kabi inson organizmi uchun zararli hisoblanadi.

Samarqand viloyati Hidrometeorologiya boshqarmasi bilan hamkorlikda olingan natijalarda ko‘rinib turganidek ba’zi zaharli moddalar miqdori quyidagi jadvalda keltirib o‘tilgan. (1-jadval)

Ingridientlar	Chang	SO ₂	CO	NO ₂	NO	Fenol	Qattiq ftoridlar	HF	Xlor	NH ₃
O‘rtacha sutkalik REM	0.15	0.05	3	0.06	0.25	0.006	0.03	0.008	0.03	0.1
Maksimal 1 martalik REM	0.5	0.5	4	0.085	0.60	0.010	0.20	0.012	0.10	0.20

1-jadval. Samarqand viloyati Hidrometeorologiya boshqarmasi bilan hamkorlikda olingan zaharli moddalar miqdori

Shuni ta’kidlash kerakki, Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra atmosfera havosining ifloslanishi bolalar kasallanishida yetakchi omillardan sanalib 30 % ni tashkil etadi. Bunda atrof muhitni ifloslanishi 20%, iqlim sharoitlarini o‘zgarishi 10 % ni tashkil etadi. Respublikamiz turli mintaqalarida kasallanish ko‘rsatkichlari har xil. Masalan, shaharda

yashovchi aholi qishloqda yashovchilarga nisbatan ekopatologiyalar soni ko'proq uchraydi, bunga sabab shaharlarda atrof muhitni ifloslovchi ob'ektlar soni ko'p. Ekologik noqulay mintaqalarda yashovchi aholida ko'pgina kasalliklar cho'ziluvchan va surunkali kechish tendensiyasiga ega. Olimlarning e'tirof etishicha atrof muhitni ifloslantiruvchi yirik ishlab chiqarish korxonalarini yaqinida yashovchi aholini profilaktik emlash ko'pincha kam samarador bo'lar ekan. Inson faoliyati biz ichadigan suvni, nafas olayotgan havoni va o'simliklar o'sadigan tuproqni ifloslantirish orqali atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sanoat inqilobi texnologiya, jamiyat va ko'plab xizmatlar ko'rsatish nuqtai nazaridan katta muvaffaqiyatga erishgan bo'lsada, u inson salomatligi uchun zararli bo'lgan havoga juda ko'p miqdorda ifloslantiruvchi moddalarni ishlab chiqarishni ham joriy qildi. Shubhasiz, atrof-muhitning global ifloslanishi ko'p qirrali xalqaro sog'liqni saqlash muammolaridan biri hisoblanadi. Ijtimoiy - iqtisodiy va tibbiy - ekologik muammolari va turmush tarzi odatlari ushbu asosiy muammo bilan bog'liq. Shubhasiz, urbanizatsiya va sanoatlashtirish bizning davrimizda misli ko'rilmagan yutuqlarga erishgan bo'lsada, shu bilan bir qatorda atmosferaning ifloslantirilishi yuqori darajasiga yetmoqda. Havoning antropogen ifloslanishi har yili 9 millionga yaqin o'limga olib kelishini hisobga olsak, butun dunyo bo'ylab aholi salomatligi uchun eng katta xavflardan biri hisoblanadi (20).

Tadqiqot joylari	2020	2021	2022	2023	2024
Samarqand viloyati	44,2	52,7	39,4	39,0	52,3
Samarqand sh	10,2	14,2	14,2	13,2	12,8
Kattaqo'rg'on sh	3,6	3,9	3,9	3,7	3,9
<i>tumanlar:</i>					
Oqdaryo	0,9	0,5	0,4	0,3	0,6
Bulung'ur t	1,4	0,2	0,2	0,6	0,4
Jomboy	1,5	1,9	1,5	0,6	1,7
Ishtixon	0,9	0,4	0,2	0,5	0,5
Kattaqo'rg'on	5,4	5,5	5,4	4,2	5,7
Qo'shrabot	3,0	3,2	3,2	3,2	3,1
Narpay	2,7	3,3	3,1	3,3	3,8
Payariq	1,3	1,9	1,4	1,7	2,1
Pastdarg'om	2,2	2,2	2,1	3,2	2,8
Paxtachi	1,8	1,9	1,6	1,6	1,7
Samarqand t	1,1	0,9	0,9	1,1	1,2
Nurobod	5,1	10,1	0,2	0,4	8,7
Urgut	1,6	1,7	0,6	0,8	1,9
Tayloq	1,5	0,9	0,5	0,6	1,4

2-jadval. Samarqand viloyatida atmosferaga chiqariladigan chiqindilar miqdori(ming tonna)

Atmosfera havosining ifloslanish darajasi avtotransport vositalarining soniga, ularning normal ishlashiga, shahar ko'chalarining aerasiyasiga, daraxtzorlarning ko'p va kamligiga, havoning iqlim sharoitiga va boshqa omillarga bog'liq. Organizmdagi modda almashinish

jarayonlari havo kislorodi bilan chambarchas bog'liq. Shu havo bilan uni ifloslantiruvchi zararli changlar, gazlar ham odam organizmiga kiradi. Bir daqiqada o'rta hisobda inson 16-18 marta nafas olsa, qancha zararli omillar inson organizmiga kirishi mumkin? Agar ular gigienik me'yordan ortiqcha bo'lsa, qanday kasalliklarni kelitirib chiqarish mumkin?

Atmosfera havosining ifloslanishi insonning sog'lig'iga va uning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, inson o'rtacha 70 yildan iborat bo'lgan umri davomida, nafas olish uchun 600 ming kub metr havoni sarflasa, bu havoning zarali moddalar bilan ifloslanishi uchun sog'lig'iga putur etkazadi va umring ancha qisqarishiga sababchi bo'ladi. Yer sharida kislorodning sarf bo'lishi yildan-yilga oshib bormoqda. Insonning hozirgi kundagi texnik jihatdan qo'llanishi darajasining oshishi kislorodning ajralib chiqarilishi bilan uning ist'emol qilinishi o'rtasidagi tabiiy muvozonatni izdan chiqarmoqda va u toboro xavfli tus olmoqda. Odam organizmi sutkasiga o'rtacha 9 kg havo iste'mol qilib uning tarkibida bo'lgan zarali moddalar inson organizmiga kiradi.

Tavsiyalar: Havoning ifloslanish darajasi atmosfera havosini avtotransport vositalaridan ifloslantiruvchi asosiy manbalar sifatida CO₂ gazlari, uglevodorodlar, azot oksidlari, aldegidlar, ketonlar, qo'rg'oshin elementlari va boshqalar ko'p hollarda gigienik nuqtai nazardan zararli ekanligi muhokama qilinadi. Avtotransport vositasidan atmosferaga chiqadigan zaharli gazlar metrologik sharoitda fotokimyoviy o'zgarishlarga mos kelishi o'rganilgan [7].

Ko'p miqdorda o'simliklar ekish, aholi zich joylashgan joylarda transport yukini kamaytirish, kesishmaydigan yo'llarni ko'paytirish [3]. T.D. Jumaboev Samarqand shahrida avtomototransport vositalarining ifloslanishi 70 foizdan ortiqni tashkil etishi va avtomobillar atmosferaga chiqadigan zararli gazlarni kamaytirish maqsadida avtomobillar gazda ishlashga o'tsa, ifloslanish nisbatan kamayishini ta'kidladi [11]. CO₂ va NO₂ gazlarining miqdori yozda ertalab soat 8 da 16 ga nisbatan kamroq bo'lgan, bunga ertalab esayotgan shamol sabab bo'lgan. Shamol tezligi 2,5 m/sek bo'lganida ifloslanish darajasi 2 barobar past bo'lgan [3].

Tadqiqot natijalariga ko'ra, bir gektardagi qarag'ay havodagi karbonat angidridning yuz foizini o'ziga shimadi, yil davomida 30 tonna changni havodan "tutib" qoladi. Aholi yashash hududlarida daraxtzorlarni ko'paytirish zarur, chunki ular quyoshli kunlarda quyos 300 kilogramga yaqin karbonad angidrid gazini yutadi va shuncha miqdorda shifobaxsh oksigen gazini ajratadi, bu esa bizning toza havodan nafas olishimizni ta'minlaydi deyishadi mutaxassislar.

Bugungi kunda sog'lom ekologik muhitni ta'minlash uchun havo ifloslanishini kamaytirish muhim sanaladi. Jamiyat va inson salomatligini yaxshilash borasida zararli gazlarni kamaytirish uchun "yashil" texnologiyalardan foydalanish, ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilmoqda. Atmosferaga chiqariladigan zaharli gazlar miqdori kamaytirish orqali ekologik muhitni yaxshilabgina qolmay balki, odamlarning o'rtacha umr ko'rish davomiyligiga ham ijobiy ta'sir qiladi.

Zero, havoning ifloslanishi kamaysa, kasalliklar, ayniqsa nafas yo'llarikasalliklari va allergiyalar ancha kamaydi. Bu esa mamlakatimizning ijtimoiy harajatlarini kamaytirib, umumiy sog'lom hayot muhitini oshiradi.

Xulosa

Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, sanoatlashgan hududlarda atmosferaga chiqadigan zaharli birikmalar aholi salomatligiga salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Biroq, ko'pmuhitli ifloslanishdan aholiga xavf-xatar darajasi ma'lum bir nomuvofiqlik bu masalani yanada izchil o'rganishni talab qiladi. Metallurgiya, issiqlik va energetika va ko'mir sanoati korxonalarining

ko'plab joylashgan hududida yirik sanoat markazida atrof-muhit ifloslanishi xavfini miqdoriy tavsiflash hozirgi kunda dolzarb masala hisoblanadi.

Shahar sharoitida daraxt va butalar shovqinni pasaytirish vazifasini bajaradi. Xiyobonlar, bog'lar, gulzorlar odamlarga estetik zavq bag'ishlaydi, asab tizimini tinchlantiradi. Insonlar uchun sevimli dam olish maskani bo'lib xizmat qiladi. Ko'kalamzorlashtirish yoki himoya maqsadlarida yo'l bo'ylariga ekilgan daraxtzorlar barglari yordamida havodagi changlarni ushlab qolib, havoni tozalashda ham katta rol o'ynaydi. Shaharlardagi yashil boyliklarning yana bir muhim va foydali xususiyati shuki, ular tovush va shovqinni 20 % foiz yutadi (susaytiradi), daraxtlar qanchalik zich bo'lsa, shovqinni shuncha ko'p yutadi. Parklar, bog'lar, maydon va xiyobonlar inson organizmiga shifobaxsh ta'sir ko'rsatadi: asablarni tinchlantiradi, ish qobiliyatini oshiradi. Shunday qilib, toza havo odamlarning sog'ligiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, organizmning turli yuqumli kasalliklarga qarshiligini oshiradi. Sanoatda shovqinni nazorat qilish xavfsiz va sog'lom ish joyini yaratish, mahsuldorlikni oshirish va atrofdagi jamoalarga salbiy ta'sirlarni minimallashtirish uchun juda muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.Z. Musadzhonov, Fundamentals of designing car service enterprises, Tamaddun publishing house, Tashkent, 336 (2017)
2. E.V. Nikitina, E. Ortikov, N.Y. Beshko, K.U. Khalbekova, Molecular authentication of some rare Iris (Iridaceae) species from Uzbekistan (2023) <https://doi.org/10.14719/pst.25963>.
3. O.Niyazova,L.Belyalova,S.Suyarov,M.Turdaliyev,Sh. Sayfiddinov, E3S Web of Conferences eISSN: 2267-1242. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202452402018>
4. Avaliani S.L., Bushtueva K.A., Andrianova M.M., Bezpalko L.E. Otsenka vkladа vыbrosov vozdushnoy sredы // Gigiena i sanitariya. - 2002. - №6. - S. 21-25.
5. Agadjanyan N.A., Polunin I.N., Trubnikov G.A. Ekologicheskie aspekty bronxolёgochnoy patologii Voljskogo ponizovya. - Astraxan, 2000. -168 s.
6. Salomova F.I., Sadullaeva X.A., Sherkuzieva G.F., Yarmuxamedova N.F., Dusmuxamedova A.F. Sostoyanie atmosfernogo vozduxa v Respublike Uzbekistan // Zdorove i okrujayushaya sreda. - Minsk, 2018. - №28. - S. 27-31.
7. Samigova N R., Mirsagatova M.R., Nigmatullaeva D.J. Ekologicheskie posledstviya urbanizatsii i industrializatsii sovremennosti // «Dostijeniya vuzovskoy nauki 2018»: Sbornik statey II Mejdunarodnogo nauchno-issledovatel'skogo konkursa. - Penza, 2018. - S. 249-252.
8. Simonova I.N., Antonyuk M.V. Rol texnogennogo zagryazneniya vozdushnoy sredы v razvitii bronxolegochnoy patologii // Zdorove. Meditsinskaya ekologiya. Nauka. - 2015. - №1 (59). - S. 14-20.
9. Frolov A.B. Kompleksnaya gigenicheskaya otsenka aerogennogo riska bronxolegochnoy patologii naseleniya promыshlennogo goroda: Avtoref. dis. kand. med. nauk. - Orenburg, 2007. - 25 s.
10. Adam M., Schikowski T., Carsin A.E. et al. Adult lung function and longterm air pollution exposure. ESCAPE: a multicenter cohort study and metaanalysis // Eur. Respir. J. - 2015. - №45 (1). - P. 38-50.
11. CortezLugo M., RamírezAguilar M., PérezPadilla R. et al. Effect of personal exposure to PM2.5 on respiratory health in a Mexican panel of patients with COPD Int. // J. Environ. Res. Public Health. - 2015. - №12 (9). - P. 1063510647.

12. Simoni M., Baldacci S., Maio S. et al. Adverse effects of out door pollution in the elderly // J. Thorac. Dis. - 2015. - № 7 (1). - P. 34-45.
13. Agusti A., W. MacNee, Donaldson K., and Cosio M. Hypothesis: Does COPD have an autoimmune component? // Thorax. - 2003. - №58(10). - R. 832 -834.
14. McCormick MC. Issues in measuring child health // Ambul Pediatr. - 2008. №8 (2). - R. 77-84.
15. Revich B.A. Zagryaznenie okrujayutshey sredi i zdorove naseleniya. - M., 2001. - 122 s.
16. Dunaev V.N. Gigienicheskaya Otsenka riska kompleksa antropogennix faktorov fizicheskoy i ximicheskoy prirodi dlya zdorovya naseleniya: Avtoref. diss. dokt. med. nauk. - Orenburg, 2006. - 46 s.
17. Gruzdev B.C. Issledovanie i Ekologicheskij analiz vozdeystviya texnogennix vibrosov predpriyatiy Chernoy metallurgii na okrujayutshuyu sredu. - M., 2007. - 184 s.
18. Belyaev E.N., Chiburaev V.I., Fokin M.V. Sosialno-gigienicheskij monitoring v reshenii strategicheskix zadach sredi obitaniya i zdorovya naseleniya // gigiena i sanitariya. - 2002. - №3. - S. 9-12.
19. Kobilov E.E., Batirov Kh.F., Ozdamirova E.M. Urban Ecosystems of Uzbekistan and Ways of Their Ecologization. //BIO Web of Conferences 63, 03002 (2023) ASE-2023 <https://doi.org/10.1051/bioconf/20236303002>
20. JSST. *Havoning ifloslanishi.* JSSV. Onlayn manzilda: <http://www.who.int/airpollution/en/>